

TEXNIKA VA UNING ZAMONAVIY ISHLAB CHIQRISHDAGI ROLI

Toshkent shahar Bektemir tumani 291-maktab o'qituvchisi

Hamidov Gofurjon Abdullaevich

Annotatsiya: Mazkur maqolada texnika va uning zamonaviy ishlab chiqarishdagi roli, fan-texnika taraqqiyoti, ilmiy-texnika taraqqiyoti, texnika fan va amaliyotda to'plangan tajriba va bilimlarning moddiy timsoli, jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlarining takomillashuvi, kompleks mexanizatsiyalash, ishlab chiqarishning fan yutuqlari va mehnat ko'p sarflanadigan tarmoqlarini jadal rivojlantirish haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: fan-texnika, kompleks mexanizatsiyalash, ilmiy-texnika taraqqiyoti, zamonaviy ishlab chiqarish.

Kirish:

Ilmiy-texnika taraqqiyoti nafaqat sanoatni, balki jamiyat amaliy faoliyatining boshqa ko'plab jabhalarini, qishloq xo'jaligi, transport, aloqa, tibbiyot, ta'lim, kundalik hayotni qamrab oladi. Fan va texnika o'rtasidagi samarali bog'liqlikning yorqin misoli insoniyatning koinotni tadqiq etishidir.

Rivojlanish jarayonida mexanizatsiya bir necha bosqichlardan o'tdi: eng katta mehnat zichligi bilan ajralib turadigan asosiy texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalashdan deyarli barcha asosiy texnologik jarayonlarni va qisman yordamchi ishlarni mexanizatsiyalashgacha. Shu bilan birga, ma'lum bir nomutanosiblik yuzaga keldi, bu faqat mashinasozlik va metallga ishlov berishda ishchilarning yarmidan ko'pi hozirgi vaqtda yordamchi va yordamchi ishlarda band bo'lishiga olib keldi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

16-asrda savdo-sotiq va yirik manufakturadagi tub o'zgarishlar bir qancha aniq vazifalarni nazariy va eksperimental hal qilishni talab qildi. Bu davrda ijtimoiy

taraqqiyot faoliyatida nazariy masalalarni hayotga tatbiq qilishga da'vat etuvchi fanning maxsus bo'g'inlari paydo bo'ldi: amaliy tadqiqotlar, ishlab chiqarish tadqiqotlari, amaliy konstruktiv ishlanmalar va boshqalar. Fan-texnika taraqqiyotining 3 bosqichi fan-texnika inqilobi bilan bog'liq. Uning ta'sirida texnika taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy sohalar kengayadi.

Rivojlanishning keyingi bosqichi kompleks mexanizatsiyalash bo'lib, unda texnologik jarayonning barcha operatsiyalarida nafaqat asosiy, balki yordamchi ham qo'l mehnati murakkab tarzda mashina mehnati bilan almashtiriladi. Murakkablikning kiritilishi mexanizatsiyalash samaradorligini keskin oshiradi, chunki ko'pgina operatsiyalarni mexanizatsiyalashning yuqori darajasi bilan ham, ularning yuqori mahsuldorligi korxonada bir nechta mexanizatsiyalanmagan yordamchi operatsiyalar mavjudligini deyarli zararsizlantirishi mumkin. Demak, kompleks mexanizatsiyalash kompleks bo'lmagan mexanizatsiyadan ko'ra ko'proq texnologik jarayonlarni intensivlashtirish va ishlab chiqarishni takomillashtirishga yordam beradi. Ammo kompleks mexanizatsiyalashda ham qo'l mehnati saqlanib qoladi.

Natijalar:

Fan bizga tabiat va jamiyatda sodir bo'layotgan hodisalarning mohiyatiga kirib borishga, atrofimizdagi tabiiy va texnogen muhitning rivojlanishini tartibga soluvchi qonuniyatlarni tushunishga yordam beradi.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti- bu fan, texnika, texnologiyaning uzluksiz rivojlanishi, mehnat ob'ektlarini, ishlab chiqarishni tashkil etish shakllari va usullarini takomillashtirish jarayoni. Shuningdek, u mehnat sharoitlarini yaxshilash, uning mazmunini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, pirovardida xalq farovonligini oshirish kabi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishning eng muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi. Mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlashda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot ham katta ahamiyatga ega.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti o'z taraqqiyotida o'zini ikki o'zaro bog'liq va o'zaro bog'liq shaklda - evolyutsion va inqilobiy shaklda namoyon qiladi. Muayyan

bosqichda texnik yaxshilanishlarning to'planishi mavjud. Bir tomondan, ular endi yetarlicha samarali emas, ikkinchi tomondan, ishlab chiqaruvchi kuchlarni tubdan, tubdan o'zgartirish uchun zarur zamin yaratadi, bu esa sifat jihatidan yangi ijtimoiy mehnatga, yuqori mahsuldorlikka erishishni ta'minlaydi. Inqilobiy vaziyat yuzaga keladi.

Muhokama:

Bu odamlarga ushbu rivojlanishga ta'sir qilish va uni yo'naltirish yo'llarini ko'rsatadi. Texnika fan va amaliyotda to'plangan tajriba va bilimlarning moddiy timsoli sifatida vujudga keladi, insonning amaliy faoliyati qurolidir. Texnologiya tufayli inson tashqi dunyo bilan faolroq munosabatda bo'ladi, uning mavjudligi sharoitlarini yaxshilash imkoniyatiga ega. Texnologiya, shuningdek, ilmiy bilimlarni yanada rivojlantirish uchun kuchli stimulg aylanadi, chunki uning yordami bilan darhol yoki ma'lum vaqtdan keyin natijalarni baholash mumkin bo'ladi. ilmiy tadqiqot.

Jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlarining takomillashuviga olib keladigan fan, texnika va ishlab chiqarishning o'zaro ta'siri ilmiy-texnika taraqqiyotini yuzaga keltiradi. Ko'p asrlar davomida fan va texnologiya bir-biri bilan aniq munosabatlarni ochib bermasdan rivojlandi. Ilm-fan spekuliyantlik konstruktsiyalarga, mantiqiy xulosalar va falsafiy umumlashmalarga intildi, texnika va texnologiya asosan tajriba, intuitiv taxminlar va tasodifiy topilmalar asosida takomillashtirildi. Hunarmandchilik sirlari ko'pincha faqat meros orqali o'tgan. Bu texnologik kashfiyotlarning keng tarqalishiga to'sqinlik qildi. Fan insonning ishlab chiqarish faoliyati bilan chambarchas bog'liq emas edi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, zamonaviy fan-texnika taraqqiyoti yutuqlarini egallash, ishlab chiqarishning fan yutuqlari va mehnat ko'p sarflanadigan tarmoqlarini jadal rivojlantirish kerak. Mashinasozlik, radioelektronika, asbobsozlik korxonalarini tibdan yangilash va yangilarini qurish hamda chiqarilayotgan mahsulotlarni yangilash vazifasi bugungi kunda dolzarb

bo‘lib turibdi. texnika taraqqiyotini jadallashtirish – davlatimiz iqtisodiy siyosatining tub masalasidir.

Barcha ilg‘or yangiliklarni tez va keng miqyosda o‘zlashtirish, ishlab, chiqarish kuchlarini sifat jihatdan yangilash eng muhim vazifasidir. Shunga ko‘ra resurslarni fan-texnika taraqqiyotining barcha sohalarini kompleksi avtomatlashtirishni, ishlab chiqarish texnologiyasi va yangi materiallar tayyorlashni rivojlantirish ko‘zda tutilmoqda. Ilmiy-texnika taraqqiyoti ijtimoiy taraqqiyotning asosidir. Biroq kapitalistik jamiyatda fan va texnika taraqqiyoti, asosan, hukmron sinf, harbiy-sanoat kompleksi manfaatlarini ko‘zlab amalga oshiriladi va ko‘pincha inson shaxsiyatini yo‘q qilish bilan birga kechadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. «Mikrofirmalar va kichik korxonalarini rivojlantirishni rag‘batlantirishdagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 20 iyundagi PF-620-sonli Farmoni // Xalq so‘zi, 21 iyun’, №118.

2. Maxmudov e.X. Korxonalar iqtisodiyoti: O‘quv.qo‘ll. –T.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2004.

3. Abdulkarimov I.T. va boshqalar Korxonalar iqtisodiy saloqiyati taqlili. T.: «Iqtisodiyot va ququq dunyosi» nashriyot uyi, 2003.

4. Azimov R.K., Xo‘jayev S.S. Texnik qurilmalarning yaratilish uslublari. – T., 2001.

5. Yuldasheva Sh.M. “Sanoatda ilmiy texnika taraqqiyoti”* fani bo'yicha ta'lim texnologiyasi.-T .: TDIU, 2007. - 160 b.